

Università degli studi di Verona
Dipartimento di Informatica

TESI DI LAUREA

Studio di Grammatiche e Linguaggi Formali

Studente

Vlad Andries, VR485951

Relatrice

Isabella Mastroeni

Anno Accademico 2024/2025

*Dedicato allo sforzo femminile
nell'informatica e in tutte le scienze.*

Indice

1	Introduzione	1
2	Albero dei Non-Terminali	3
2.1	NT-Albero e Insieme degli NT-Alberi	4
2.2	Proprietà e Teoremi sugli NT-Alberi	8
2.3	Conclusioni	10
3	Iniezioni in \mathcal{G} e ricorsione negli NT-Alberi	11
3.1	Iniezione in una grammatica	11
3.2	Forme di Iniezione in $\tau(\mathcal{G})$	13
4	Regolarità ed Irregolarità tramite NT-Alberi	15
4.1	Regolarità dell'iniezione lineare	15
4.2	Irregolarità dell'iniezione non lineare	17
4.3	Grammatiche Inutili e Grammatica Minimale	20
5	Conclusioni	23

Capitolo 1

Introduzione

Lo scopo di questo lavoro è di studiare le proprietà delle Grammatiche Context Free (CF) cercando di individuare una nuova distinzione tra Grammatiche CF Regolari (che generano linguaggi regolari) e Grammatiche CF Non Regolari (che generano linguaggi non regolari).

A tal proposito si definirà un particolare tipo di albero binario, l'Albero dei Non Terminali, in grado di catturare la caratteristica di regolarità (o non regolarità) della grammatica che rappresenta, permettendo un nuovo metodo di dimostrazione basato sulla forma dell'albero e non più sulle produzioni della grammatica.

Capitolo 2

Albero dei Non-Terminali

In questo capitolo si cerca di dare la definizione di una struttura ad albero binario, l'nt-albero appunto, in grado di rappresentare esaurientemente le produzioni di una grammatica Context Free.

Si creerà così una relazione tra grammatica ed nt-albero che verrà completata dimostrando che se da una parte una grammatica è in grado di generare n nt-alberi, questo insieme di nt-alberi è capace a sua volta di rigenerare le produzioni della grammatica di partenza, rigenerando di fatto la grammatica iniziale stessa.

DEFINIZIONE 2.0.1. *Forma Normale di Chomsky*

Una grammatica Context Free $\mathcal{G} = \langle V, T, P, S \rangle$ è detta in Forma Normale di Chomsky (FNC) se contiene solo produzioni della forma:

$$\begin{cases} A \rightarrow BC & A, B, C \in V \\ A \rightarrow w & w \in T^+ \end{cases}$$

Secondo le Dimostrazioni 6.15 (*pag.66*) e 6.16 (*pag.67*) del libro di testo, ogni linguaggio CF senza ϵ è generato da un grammatica in FNC.

Si assumerà per tutto il resto della tesi che la grammatica Context Free che si vuole rappresentare con questo nuovo metodo sia già in forma normale di Chomsky. In caso non lo fosse basterebbe ricondursi alla forma seguendo l'algoritmo descritto nel libro di testo.

2.1 NT-Albero e Insieme degli NT-Alberi

DEFINIZIONE 2.1.1. *Albero dei Non-Terminali*

Definiamo ricorsivamente un *NT-Albero* su un simbolo non terminale $A \in V$ come un albero radicato e finito $\tau(A) = (N, E)$ la cui radice è etichettata con A ed è costruito secondo le regole:

$$\tau(A) = \begin{cases} A & A \in \text{path}(\text{root}, \text{parent}(A)) \vee A \rightarrow \alpha \in \mathcal{P}_A \text{ e } \alpha \in T \\ E(A, \tau(B), \tau(C)) & A \rightarrow BC \in \mathcal{P}_A \text{ e } B, C \in V \end{cases} \quad (2.1)$$

Dove:

$$\mathcal{P}_A \in \{p \in P : S_p = A\}, S_p = A \text{ se } p \in P \text{ è di forma } A \rightarrow \alpha$$

Cioè la generazione termina se il simbolo che si vuole espandere è già stato incontrato nel cammino che collega il suo genitore alla radice oppure se si sceglie di espandere una sua produzione non binaria.

Altrimenti l'albero continua la sua espansione ricorsiva sugli alberi dei non terminali B e C raggiunti dalla produzione binaria scelta $A \rightarrow BC$.

DEFINIZIONE 2.1.2. *Insieme degli NT-Alberi di \mathcal{G}*

Denotiamo con $\tau(\mathcal{G})$ l'insieme di tutti gli NT-Alberi generati da \mathcal{G} secondo l'algoritmo:

```
T_G = gen_nt(S, G, emptyset(), emptyset())
def gen_nt(A, G, reached, memo):
    if reached(A) >= 1:
        return A
    if memo.contains(A):
        return memo.get(A)
    reached.set(A, reached.get(A) + 1)

    t_A = emptyset()
    for prod in G.get(A):
        if len(prod) == 2:
            B, C = prod[0], prod[1]
            t_B = gen_nt(B, G, reached, memo)
            t_C = gen_nt(C, G, reached, memo)
            for t_b in t_B:
                for t_c in t_C:
                    t = merge(A, t_b, t_c)
                    t_A.append(t)
            else return A
    memo.set(A, t_A)
    return t_A
```

Ogni $\tau_i \in \tau(\mathcal{G})$ rappresenta una derivazione non terminale in cui ogni non terminale $A \in V$ raggiungibile da S viene espanso, per una delle sue produzioni, in un albero distinto con radice S .

L'algoritmo essenzialmente calcola:

$$\tau(\mathcal{G}) = \bigcup \tau(S)$$

Si ricorda inoltre che nella forma normale di Chomsky non sono previsti simboli inutili, perciò ogni non terminale è raggiungibile da S .

ESEMPIO 2.1.1. Sia \mathcal{G} definita dalle produzioni:
$$\left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow AB \mid \epsilon \\ A \rightarrow CC \\ B \rightarrow CS \\ C \rightarrow 0 \end{array} \right.$$

Costruiamo l'NT-Albero τ :

si osserva che il simbolo S compare due volte lungo il cammino destro: ciò rappresenta una forma di ricorsione ammessa dalle regole di espansione della Definizione 2.1.1.

ESEMPIO 2.1.2. Sia \mathcal{G} definita dalle produzioni:
$$\left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow EB \mid \epsilon \\ A \rightarrow CA \mid DA \mid 0 \mid 1 \\ B \rightarrow 0 \mid 1 \\ C \rightarrow 0, D \rightarrow 1 \\ E \rightarrow AC \end{array} \right.$$

Ci troviamo di fronte a due NT-Alberi:

uno che segue la produzione $A \rightarrow CA$ e l'altro che segue $A \rightarrow DA$.

Si osserva inoltre che, in linea con la Definizione 2.1.1, in entrambi gli alberi il simbolo A diventa una foglia a causa di una ricorsione.

Ignoriamo inoltre di generare gli alberi in cui A è foglia senza ricorsione, cioè quelli in cui segue le espansioni $A \rightarrow 0$ o $A \rightarrow 1$ in quanto, oltre ad essere di fatto lo stesso τ , è già contenuto come sottoalbero sia in τ_1 che in τ_2 .

ESEMPIO 2.1.3. Sia \mathcal{G} definita dalle produzioni:
$$\left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow HC \\ A \rightarrow AF \mid AG \mid 0 \mid 1 \\ B \rightarrow BF \mid BG \mid 0 \mid 1 \\ C \rightarrow CF \mid CG \mid 0 \mid 1 \\ D \rightarrow AF, E \rightarrow BF, H \rightarrow DE \\ F \rightarrow 0, G \rightarrow 1 \end{array} \right.$$

Questa volta si costruiscono otto NT-Alberi, ogni τ_i rappresentante un percorso tra quelli percorribili dai non terminali 'A', 'B' e 'C':

da questo esempio emerge che l'insieme degli NT-Alberi racchiude tutte le possibili combinazioni delle produzioni raggiungibili dalla grammatica. Per lo stesso motivo di prima, ignoriamo i τ che vedono A, B, C come foglie senza ricorsione.

2.2 Proprietà e Teoremi sugli NT-Alberi

PROPRIETÀ 2.2.1. *Completezza combinatoria dell'insieme $\tau(\mathcal{G})$*

Sia $\tau(\mathcal{G})$ l'insieme degli NT-Alberi generabili da una $\mathcal{G} \in CF$ in forma normali di Chomsky. Allora l'insieme $\tau(\mathcal{G})$ cattura tutte le produzioni di P meno quelle terminali di forma $A \rightarrow \alpha$ con $|\alpha| = 1$.

Dimostrazione. È conseguenza diretta della Definizione 2.1.2. □

DEFINIZIONE 2.2.1. *Grammatica generata da un NT-Albero*

Sia $\tau = (N, E)$ un NT-Albero con radice etichettata A , e sia $\mathcal{P}_{\mathcal{F}}$ un insieme di produzioni terminali associate a τ , ognuno di forma $A \rightarrow \alpha$ con $|\alpha| = 1$. Definiamo la *grammatica generata* da τ come la grammatica context-free $\mathcal{G}_{\tau} = \langle V, T, P, A \rangle$ costruita nel modo seguente:

- V è l'insieme dei simboli non terminali della grammatica, ottenuto raccogliendo le etichette di tutti i nodi di τ ;
- T è l'insieme dei simboli terminali, ottenuto raccogliendo i terminali delle produzioni $p \in \mathcal{P}_{\mathcal{F}}$;
- $A \in V$ è il simbolo iniziale della grammatica, coincidente con l'etichetta della radice di τ ;
- P è l'insieme delle produzioni:

$$P := \mathcal{P}_{\tau} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{F}}$$

dove per ogni nodo interno $A_i \in V$ con figli A_j e A_k , si aggiunge a \mathcal{P}_{τ} , rappresentante l'insieme delle produzioni non terminali catturate da τ ed inizialmente vuoto, la produzione non terminale:

$$A_i \rightarrow A_j A_k$$

TEOREMA 2.2.1. *Ricostruzione di \mathcal{G} tramite NT-Alberi e $\mathcal{P}_{\mathcal{F}}$*

Sia $\mathcal{G} = \langle V, T, P, S \rangle$ una grammatica context-free in Forma Normale di Chomsky. Denotiamo con:

- $\tau(\mathcal{G})$ l'insieme degli NT-Alberi generabili a partire dal simbolo iniziale S secondo la Definizione 2.1.1,
- \mathcal{G}_{τ} la grammatica generata da un NT-Albero $\tau \in \tau(\mathcal{G})$ secondo la Definizione 2.2.1,
- $\mathcal{P}_{\tau} := \bigcup_{\tau \in \tau(\mathcal{G})} \mathcal{P}_{\tau} \subseteq P$ l'unione di tutte le produzioni non terminali degli NT-Alberi $\tau \in \tau(\mathcal{G})$.

- $\mathcal{P}_{\mathcal{F}} := \bigcup_{\tau \in \tau(\mathcal{G})} \mathcal{P}_{\mathcal{F}} \subseteq P$ l'unione di tutte le produzioni terminali associate agli NT-Alberi $\tau \in \tau(\mathcal{G})$.

Allora vale:

$$P = \mathcal{P}_{\tau} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{F}}$$

cioè la grammatica \mathcal{G} è interamente rigenerabile a partire dall'unione delle produzioni non terminali $p \in \mathcal{P}_{\tau}$ contenute nelle grammatiche degli nt-alberi e delle produzioni $p \in \mathcal{P}_{\mathcal{F}}$ terminali associate.

Dimostrazione. Si vuole dimostrare l'uguaglianza $P = (\mathcal{P}_{\tau} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{F}})$

Prima inclusione: $P \subseteq (\mathcal{P}_{\tau} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{F}})$.

Sia $p \in P$ una produzione di \mathcal{G} . Essendo la grammatica in forma normale di Chomsky, $p \in P$ può avere due forme:

Caso 1: $p = A \rightarrow w$ con $w \in T$ una produzione terminale.

Per definizione, tutte le produzioni terminali appartengono a $\mathcal{P}_{\mathcal{F}}$ e quindi $p \in (\mathcal{P}_{\tau} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{F}})$.

Caso 2: $p = A \rightarrow BC$ una produzione non terminale.

Per la proprietà di completezza combinatoria (cfr. Proprietà 2.2.1) esiste $\tau \in \tau(\mathcal{G})$ tale che $p \in \mathcal{P}_{\tau}$. Dunque $p \in (\mathcal{P}_{\tau} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{F}})$.

In entrambi i casi $p \in (\mathcal{P}_{\tau} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{F}})$ quindi $P \subseteq (\mathcal{P}_{\tau} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{F}})$.

Seconda inclusione: $(\mathcal{P}_{\tau} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{F}}) \subseteq P$

Sia $p \in (\mathcal{P}_{\tau} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{F}})$ una produzione generata da un albero $\tau \in \tau(\mathcal{G})$, allora su un certo p vale $p \in \mathcal{P}_{\tau}$ oppure $p \in \mathcal{P}_{\mathcal{F}}$.

Caso 1: $p \in \mathcal{P}_{\tau}$ una produzione non terminale.

Allora esiste $\tau \in \tau(\mathcal{G})$ tale che $p \in \mathcal{P}_{\tau}$. Ma ogni \mathcal{P}_{τ} è costruito da produzioni presenti in P (Definizione 2.1.2), quindi $p \in P$.

Caso 2: $p \in \mathcal{P}_{\mathcal{F}}$ una produzione terminale.

Allora per definizione di $\mathcal{P}_{\mathcal{F}} \subseteq P$ e quindi $p \in P$.

Conclusion. Abbiamo mostrato $P \subseteq (\mathcal{P}_{\tau} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{F}})$ e $(\mathcal{P}_{\tau} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{F}}) \subseteq P$, dunque:

$$P = \mathcal{P}_{\tau} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{F}}$$

□

Da notare è che a ciascun τ_i è associata una sottogrammatica \mathcal{G}_{τ_i} e quindi ciascun τ_i stesso rappresenta in un certo senso un "pezzo" della grammatica iniziale \mathcal{G} . L'unione di tutte le sottogrammatiche e cioè l'unione delle produzioni di tutte le \mathcal{G}_{τ_i} ci restituisce così la grammatica iniziale.

ESEMPIO 2.2.1. Sia \mathcal{G} definita dalle produzioni:
$$\left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow DB \mid EB \mid CB \mid \epsilon \\ D \rightarrow BS \\ E \rightarrow FB \mid GB \\ F \rightarrow CE, G \rightarrow CC \\ B \rightarrow 0, C \rightarrow 1 \end{array} \right.$$

Costruiamo un $\tau_i \in \tau(\mathcal{G})(S)$ per ogni percorso possibile dei non terminali propri che ammettono più di una produzione non terminale, S ed E , similmente a come abbiamo fatto nell'Esempio 2.1.3

si osserva che la produzioni $S \rightarrow EB$ è espandibile in due modi da E : tramite $p_1 = E \rightarrow FB$, che costruisce l'albero τ_2 , oppure tramite $p_2 = E \rightarrow GB$, che costruisce invece τ_3 .

Anche questa volta abbiamo ignorato un τ , e cioè il τ_5 che prevede la produzione $S \rightarrow \epsilon$ in quanto "inutile" perchè contenuto già in tutti gli altri.

2.3 Conclusioni

In questo capitolo è stata definita la struttura *NT-Albero* τ .

A partire da una grammatica $\mathcal{G} = \langle V, T, P, S \rangle$ è stato poi definito l'insieme degli NT-Alberi $\tau(\mathcal{G})$ generabili da \mathcal{G} .

È stato infine dimostrato un teorema che afferma l'equivalenza in termini di espressività "produttiva" (nel senso delle produzioni) tra $\tau(\mathcal{G})$ e \mathcal{G} , con l'aiuto delle produzioni terminali in $\mathcal{P}_{\mathcal{F}}$.

Capitolo 3

Iniezioni in \mathcal{G} e ricorsione negli NT-Alberi

In questo capitolo si cerca di definire il parallelismo tra la presenza di una produzione di iniezione in una grammatica e la corrispondente ricorsione nell'NT-Albero che la rappresenta.

3.1 Iniezione in una grammatica

DEFINIZIONE 3.1.1. *Produzione di Iniezione*

Sia $\mathcal{G} \in CF$ una grammatica non in FNC.

Chiamiamo *produzione di iniezione* ogni sua produzione di forma:

$$A \rightarrow wAv$$

Dove:

- $w \in (T \cup V)^+$ è una concatenazione non vuota di simboli terminali e non terminali che compaiono a sinistra di A ;
- $v \in (T \cup V)^+$ è una concatenazione non vuota di simboli terminali e non terminali che compaiono a destra di A .

Si osserva che la produzione di iniezioni è conseguenza diretta dell'applicazione di un'operazione di *auto-iniezione singola* [2] tra una delle sotto-grammatiche che compongono \mathcal{G} .

Osservazione 3.1.1. *Iniezione in forma normale di Chomsky*

Sia $p = A \rightarrow vAw \in P$ una produzione di iniezione in \mathcal{G} .

Allora la grammatica equivalente \mathcal{G}' in forma normale di Chomsky conterrà le produzioni:

$$\begin{cases} A \rightarrow DC \\ D \rightarrow BA \\ \dots \end{cases}$$

DEFINIZIONE 3.1.2. *Iniezione in un NT-Albero*

Definiamo iniezione in un nt-albero T la ricorrenza di un simbolo non terminale $A \in N$ più di una volta lungo uno stesso cammino.

ESEMPIO 3.1.1. L'albero dell'Esempio 2.1.1 contiene iniezione sulla radice S :

ESEMPIO 3.1.2. Gli alberi τ_1, τ_2 dell'Esempio 2.1.2 contengono entrambi iniezione sul nodo A :

ESEMPIO 3.1.3. Gli alberi τ_1 e τ_2 dell'Esempio 2.2.1 contengono rispettivamente iniezione sui nodi S ed E :

3.2 Forme di Iniezione in $\tau(\mathcal{G})$

PROPRIETÀ 3.2.1. *Iniezione lineare*

È una forma di ricorsione in τ in cui la seconda occorrenza del nodo $A \in N$ ripetuto è raggiunta seguendo un percorso lineare, cioè visitando sempre nella stessa direzione. Questa proprietà è verificata quando la \mathcal{G} da cui si è costruito τ contiene una sequenza di produzioni di forma:

- $A_1 \rightarrow B_1A_2, A_2 \rightarrow B_2A_3, \dots, A_{n-1} \rightarrow B_{n-1}A_n, A_n \rightarrow B_nA_1$ genera una iniezione lineare destra, infatti costruendo τ :

La seconda occorrenza di A_1 è raggiunta visitando sempre il figlio destro.

- $A_1 \rightarrow A_2B_1, A_2 \rightarrow A_3B_2, \dots, A_{n-1} \rightarrow A_nB_{n-1}, A_n \rightarrow A_1B_n$ genera una iniezione lineare sinistra, infatti costruendo τ :

La seconda occorrenza di A_1 è raggiunta visitando sempre il figlio sinistro. L'NT-Albero in 3.1.1 cattura un'istanza di iniezione lineare destra.

PROPRIETÀ 3.2.2. *Iniezione immediata*

È un sotto-tipo di iniezione lineare in cui A ha direttamente come nodo figlio destro o sinistro se stesso.

Questa proprietà è verificata quando la \mathcal{G} da cui si è costruito τ contiene una produzione di forma $A \rightarrow AB$ (iniezione immediata sinistra) oppure $A \rightarrow BA$ (iniezione immediata destra). Infatti, seguendo la Definizione 2.1.1, e secondo la Proprietà 2.2.1 si ottiene:

Gli NT-Alberi in 3.1.2 catturano due istanze di questa proprietà.

PROPRIETÀ 3.2.3. *Iniezione non lineare*

È una forma di ricorsione in τ in cui la seconda occorrenza del nodo $A \in N$ è raggiunta seguendo un percorso non lineare.

Questa proprietà è verificata quando la \mathcal{G} da cui si è costruito τ contiene una sequenza finita di produzioni di forma:

$$A_1 \rightarrow A_i B_i, A_{i+j} \rightarrow B_j A_1 \quad \text{con } j \in [0, n]$$

Infatti costruendo τ si genera:

oppure simmetricamente con la forma $A_1 \rightarrow B_i A_i$.

Gli NT-Alberi in 3.1.3 catturano due istanze di iniezioni non lineari, una sulla radice S , l'altra sul nodo E .

Capitolo 4

Regolarità ed Irregolarità tramite NT-Alberi

È possibile caratterizzare una grammatica \mathcal{G} sulla base del solo insieme $\tau(\mathcal{G})$ associato, e cioè individuando le iniezioni presenti nei $\tau \in \tau(\mathcal{G})$?

Con l'aiuto di un semplice software autoprodotta in grado di generare $\tau(\mathcal{G})$ in questo capitolo si vogliono presentare le prove empiriche che confermano la possibilità di questa caratterizzazione.

4.1 Regolarità dell'iniezione lineare

Sulla base di cinque grammatiche Context Free in forma normale di Chomsky e generanti linguaggi regolari è stato verificato che la presenza di sole iniezioni lineari nei $\tau \in \tau(\mathcal{G})$ conferma la regolarità di $\mathcal{L}(\mathcal{G})$.

Vengono di seguito rappresentate le grammatiche studiate ed i loro nt-alberi prodotti dal software.

Per \mathcal{G}_1 si veda l'Esempio 2.1.1, per \mathcal{G}_2 si veda l'Esempio 2.1.2 mentre per \mathcal{G}_3 si veda l'Esempio 2.1.3.

ESEMPIO 4.1.1.

$$\mathcal{G}_4 := \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow ZF \mid UP \\ P \rightarrow ZD \mid UD \\ D \rightarrow ZF \mid UP \\ F \rightarrow ZF \mid UF \mid 0 \mid 1 \\ Z \rightarrow 0, U \rightarrow 1 \end{array} \right.$$

ESEMPIO 4.1.2.

$$\mathcal{G}_5 := \begin{cases} S \rightarrow EF \\ A \rightarrow AB \mid 0 \\ B \rightarrow 0 \\ C \rightarrow BB \\ D \rightarrow UA \\ E \rightarrow CD \\ F \rightarrow CC \\ U \rightarrow 1 \end{cases}$$

I linguaggi generati dalle cinque grammatiche sono, rispettivamente:

- $\mathcal{L}(\mathcal{G}_1) = \{0^{3n} : n \in \mathbb{N}\} \in REG$
- $\mathcal{L}(\mathcal{G}_2) = \{v0a : v \in \{0,1\}^* \wedge a \in \{0,1\}\} \in REG$
- $\mathcal{L}(\mathcal{G}_3) = \{w : w \text{ ha almeno due zeri consecutivi}\} \in REG$
- $\mathcal{L}(\mathcal{G}_4) = \{w : w \text{ ha almeno uno zero in una posizione dispari}\} \in REG$
- $\mathcal{L}(\mathcal{G}_5) = \{0^2 1 0^{2+n} : n \in \mathbb{N}\} \in REG$

La regolarità di tutti questi linguaggi è confermata dalla presenza di sole iniezioni lineari negli nt-alberi associati alle rispettive grammatiche, verificabile osservando i soli nt-alberi.

4.2 Irregolarità dell'iniezione non lineare

Sulla base di cinque grammatiche Context Free in forma normale di Chomsky e generanti linguaggi non regolari è stato verificato che la presenza di un'iniezione non lineare in almeno un $\tau \in \tau(\mathcal{G})$ conferma la non regolarità di $\mathcal{L}(\mathcal{G})$. Vengono di seguito elencate le grammatiche studiate.

ESEMPIO 4.2.1.

$$\mathcal{G}_1 := \begin{cases} S \rightarrow DB \mid BB \mid EC \mid CC \\ D \rightarrow BS \\ E \rightarrow FC \mid GC \\ F \rightarrow CE \\ G \rightarrow CC \\ B \rightarrow 0 \\ C \rightarrow 1 \end{cases}$$

ESEMPIO 4.2.2.

$$\mathcal{G}_2 := \begin{cases} S \rightarrow BC \mid 1 \\ A \rightarrow 0 \\ B \rightarrow AA \\ C \rightarrow SA \end{cases}$$

ESEMPIO 4.2.3.

$$\mathcal{G}_3 := \begin{cases} S \rightarrow DB \mid EB \mid CB \\ B \rightarrow 0 \\ C \rightarrow 1 \\ D \rightarrow BS \\ E \rightarrow FB \mid GB \\ F \rightarrow CE \\ G \rightarrow CC \end{cases}$$

ESEMPIO 4.2.4.

$$\mathcal{G}_4 := \begin{cases} S \rightarrow DC \mid AC \mid 1 \\ A \rightarrow AC \mid 1 \\ C \rightarrow 1 \\ B \rightarrow 0 \\ D \rightarrow BS \end{cases}$$

ESEMPIO 4.2.5.

$$\mathcal{G}_5 := \begin{cases} S \rightarrow ED \mid CD \mid GF \mid HF \mid b \mid c \\ A \rightarrow GF \mid HF \mid BF \mid b \\ B \rightarrow BF \mid b \\ C \rightarrow CD \mid GF \mid HF \mid BF \mid b \mid c \\ D \rightarrow c, E \rightarrow HS, F \rightarrow b \\ G \rightarrow HA, H \rightarrow a \end{cases}$$

I linguaggi generati dalle cinque grammatiche sono, rispettivamente:

$$\mathcal{L}(\mathcal{G}_1) = \{0^m 1^n 1^n 0^m : n, m \in \mathbb{N}\} \notin REG$$

$$\mathcal{L}(\mathcal{G}_2) = \{0^{2n} 10^n : n \in \mathbb{N}\} \notin REG$$

$$\mathcal{L}(\mathcal{G}_3) = \{0^n 1^n 0^{(n+m)}\} \notin REG$$

$$\mathcal{L}(\mathcal{G}_4) = \{0^n 1^m : n < m\} \notin REG$$

$$\mathcal{L}(\mathcal{G}_5) = \{a^n b^m c^h : n - m \leq h\} \notin REG$$

La non regolarità di tutti questi linguaggi è confermata dalla presenza di una iniezione non lineare in almeno un τ_i della rispettiva grammatica, verificabile osservando i soli nt-alberi.

4.3 Grammatiche Inutili e Grammatica Minimale

Grazie allo studio di alcune grammatiche particolari, con sottogrammatiche *inutili*, si è giunti alla conclusione che non è la sola presenza di una iniezione non lineare a caratterizzare l'irregolarità dell'intera grammatica finale, bensì è la presenza di una iniezione non lineare nella grammatica *minimale*.

Viene spontaneo chiedersi cosa siano una *sottogrammatica inutile* ed una *grammatica minimale*.

DEFINIZIONE 4.3.1. *Sottogrammatica Inutile*

Una sottogrammatica \mathcal{G}_{τ_i} di \mathcal{G} è detta *inutile* se $\mathcal{L}(\mathcal{G}) = \mathcal{L}(\mathcal{G} \setminus \mathcal{G}_{\tau_i})$, cioè se \mathcal{G} può generare il linguaggio iniziale anche senza le produzioni di \mathcal{G}_{τ_i} .

Deve quindi esistere un certo τ_j tale che $\mathcal{L}(\mathcal{G}_{\tau_i}) \subset \mathcal{L}(\mathcal{G}_{\tau_j})$.

DEFINIZIONE 4.3.2. *Grammatica Minimale*

È una grammatica \mathcal{G} senza sottogrammatiche inutili.

Questo risultato, pur non essendo dimostrato formalmente, è confermato dallo studio di cinque grammatiche regolari che spingono al limite il concetto stesso di nt-albero, verificando la nostra teoria sulle grammatiche minimali.

ESEMPIO 4.3.1.

$$\mathcal{G} := \begin{cases} S \rightarrow ED \mid FD \\ E \rightarrow CS \\ F \rightarrow CA \\ A \rightarrow CA \mid DA \mid 0 \mid 1 \\ C \rightarrow 0, D \rightarrow 1 \end{cases}$$

Notiamo che τ_1 ha iniezione non lineare, ci verrebbe quindi da dire che l'intera \mathcal{G} sia irregolare, ma cerchiamo prima di ottenere una grammatica minimale. Creiamo le sottogrammatiche aggiungendo la produzione $A \rightarrow \epsilon$ ai simboli iniettivi, in modo da non avere grammatiche aperte:

$$\mathcal{G}_{\tau_1} = \begin{cases} S \rightarrow ED \mid \epsilon \\ E \rightarrow CS \\ C \rightarrow 0, D \rightarrow 1 \end{cases} \quad \mathcal{G}_{\tau_2} = \begin{cases} S \rightarrow FD \\ F \rightarrow CA \\ A \rightarrow CA \mid \epsilon \\ C \rightarrow 0, D \rightarrow 1 \end{cases}$$

$$\mathcal{G}_{\tau_3} = \begin{cases} S \rightarrow FD \\ F \rightarrow CA \\ A \rightarrow DA \mid \epsilon \\ C \rightarrow 0, D \rightarrow 1 \end{cases}$$

Calcoliamo ora $\mathcal{G}_{\tau_3} \cup \mathcal{G}_{\tau_2}$ unendo semplicemente le loro produzioni, ottenendo così la nuova sottogrammatica:

$$\mathcal{G}_{\tau_{2,3}} = \begin{cases} S \rightarrow FD \\ F \rightarrow CA \\ A \rightarrow DA \mid DA \mid \epsilon \\ C \rightarrow 0, D \rightarrow 1 \end{cases}$$

Ora, avviene che $\mathcal{L}(\mathcal{G}_{\tau_1}) = \{1^n 0^n\} \subset \mathcal{L}(\mathcal{G}_{\tau_{1,2}}) = \{0, 1\}^*$, perciò \mathcal{G}_{τ_1} è inutile. Quindi τ_1 può essere ignorato in quanto "coperto" dall'unione di τ_2 e τ_3 , di conseguenza anche l'irregolarità di \mathcal{G}_{τ_1} non è importante ai fini della regolarità della grammatica minimale.

τ_1 e τ_2 non sono inutili perciò $\mathcal{G}_{\tau_{1,2}}$ è la grammatica minimale ed è regolare in quanto i suoi nt-alberi hanno solo iniezioni lineari. Infatti il linguaggio iniziale era $\mathcal{L}(\mathcal{G}) = \{0, 1\}^* \in REG$.

ESEMPIO 4.3.2.

$$\mathcal{G} := \begin{cases} S \rightarrow AB \\ A \rightarrow HE \mid DE \\ H \rightarrow DA \\ B \rightarrow LG \mid MG \\ L \rightarrow FB \\ M \rightarrow FC \\ C \rightarrow FC \mid GC \mid 1 \mid 0 \\ D \rightarrow a \\ E \rightarrow b \\ F \rightarrow 0 \\ G \rightarrow 1 \end{cases}$$

Questa volta $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4$ rompono la regolarità del linguaggio. Tuttavia, se da un lato le iniezioni non lineari su B sono inutili, quelle su A sono necessarie per garantire la componente non regolare del linguaggio iniziale, che infatti era $\mathcal{L}(\mathcal{G}) = \{a^n b^n\} \cdot \{0, 1\}^* \notin REG$. In questo caso cioè la grammatica minimale dovrà contenere iniezioni non lineari, il che ne dimostra la non regolarità.

Capitolo 5

Conclusioni

In questa breve tesi si è voluto ampliare il lavoro svolto da Amos Lo Verde nello studio delle operazioni che effettuano il salto dalla regolarità alla non regolarità dei Linguaggi Context Free.

Ne è emerso che empiricamente l'operazione di iniezione, leggermente ritoccata, sotto alcune ulteriori condizioni e se vista sotto la lente di ingrandimento offerta dagli nt-alberi, sembra effettuare proprio questo salto.

Tuttavia rimangono alcuni quesiti aperti: esiste un algoritmo in grado di calcolare la grammatica minimale? A questo proposito, esiste un algoritmo in grado di stabilire a priori se una grammatica è regolare sulla base delle iniezioni degli nt-alberi della grammatica minimale?

Bibliografia

- [1] Agostino Dovier e Roberto Giacobazzi. Fondamenti dell'Informatica. Bollati Boringhieri, Marzo 2020.
- [2] Amos Lo Verde (Relatrice Isabella Mastroeni). Studio di operazioni per la generazione di linguaggi Context Free, 2022.